

PROVIDING KNOWLEDGE OF AMERICAN CULTURE FOR ENGLISH MAJOR STUDENTS VIA DIMENSIONS OF CULTURE BY GERT HOFTEDE

Phạm Ngọc Sơn¹

sonpn@hufi.edu.vn

¹Faculty of Foreign Languages – Ho Chi Minh City University of Food Industry

Abstract

In order to master a foreign language, there is a need to deeply understand its culture. Based on dimensions of culture, the Dutch social psychologist named Gert Hofstede described and explained similarities and differences among various cultures, including American culture and Vietnamese culture. Studying his research can help English-major students explain various value of American culture; moreover, students may avoid culture shock so as to better communicate when contacting American culture.

Keywords: Intercultural communication; Similarities and differences between American culture and Vietnamese culture; American culture and Vietnamese culture

CUNG CẤP KIẾN THỨC VĂN HOÁ MỸ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH DỰA TRÊN CÁC CẶP GIÁ TRỊ VĂN HOÁ ĐỐI LẬP CỦA GEERT HOFSTEDE

Phạm Ngọc Sơn¹

sonpn@hufi.edu.vn

¹Khoa Ngoại ngữ - Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM

Tóm tắt

Để có được kiến thức ngôn ngữ toàn diện thì việc hiểu biết văn hoá của ngôn ngữ đang theo học là cần thiết. Dựa trên các cặp giá trị văn hoá đối lập, nhà tâm lý học Hà Lan Geert Hofstede đã miêu tả và giải thích được những tương đồng và khác biệt của các nền văn hoá khác nhau, trong đó có văn hoá Mỹ và văn hoá Việt Nam. Nghiên cứu kết quả của ông có thể giúp cho

sinh viên chuyên ngành tiếng Anh có khả năng giải thích các giá trị văn hoá Mỹ; đồng thời, có thể tránh được những cú sốc văn hoá để giao tiếp tốt hơn khi tiếp xúc với văn hoá Mỹ.

Từ khóa: Giao tiếp liên văn hoá; Giao tiếp hiệu quả trong văn hoá Mỹ; Tương đồng và khác biệt giữa văn hoá Mỹ và văn hoá Việt Nam; Văn hoá Mỹ và văn hoá Việt Nam.

1. Mở đầu:

Có thể nói khi thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại, cùng nhau hợp tác để giải quyết những vấn đề chung của toàn cầu, cũng như ước vọng xây dựng một thế giới chung hòa bình, hạnh phúc thì vai trò của giao tiếp liên văn hóa càng trở nên quan trọng. Giao tiếp liên văn hóa đã trở thành đối tượng được nhiều ngành khoa học quan tâm nghiên cứu như nhân học, triết học, xã hội học, tâm lý học, sử học, văn học, v.v... Những thành quả từ các nghiên cứu về giao tiếp liên văn hóa, ít hay nhiều, đã giúp con người ở các nền văn hóa khác nhau hiểu được nhau, hạn chế được những cú sốc văn hóa (culture shock) để rồi từ đó những con người từ các nền văn hóa khác nhau có thể hợp tác được với nhau, cùng xây dựng một thế giới chung tốt đẹp hơn.

Một trong số những nhà nghiên cứu có công lớn nhất đối với lĩnh vực giao tiếp liên văn hóa là nhà tâm lý học người Hà Lan Geert Hofstede với lý thuyết về chiều văn hóa. Mô hình ông đưa ra có thể được xem là khuôn khổ cho giao tiếp đa quốc gia. Thông qua mô hình này, Hofstede đã miêu tả và giải thích được sự tương đồng và khác biệt của các nền văn hóa khác nhau dựa trên các cặp đối lập trong mô hình của ông. Kết quả nghiên cứu của Hofstede có ý nghĩa thiết thực trong việc hướng các nền văn hóa lại gần nhau hơn, hạn chế những mâu thuẫn có thể nảy sinh từ những nền văn hóa khác nhau.

Để làm rõ vai trò và ý nghĩa của lý thuyết về chiều văn hóa của Geert Hofstede, bài viết dưới đây tập trung phân tích ứng dụng các cặp đối lập trong lý thuyết của Hofstede vào một số lĩnh vực trong văn hóa Mỹ cùng với một số gợi ý giúp cho người Việt Nam giao tiếp hiệu quả hơn khi tiếp xúc với nền văn hóa Mỹ.

2. Cơ sở lý luận

2.1. Sơ lược về tác giả Geert Hofstede

Geert Hofstede sinh ngày 02/10/1928, là nhà tâm lý học xã hội người Hà Lan, cựu nhân viên của IBM, và là giáo sư danh dự của Tổ chức Nhân học và Quản lý quốc tế tại Đại học Maastricht, Hà Lan. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của ông liên quan đến văn hóa tổ chức liên văn hóa.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông đưa tên tuổi của ông được biết trên toàn thế giới là “*Culture’s Consequences*”. Tác phẩm này đề cập đến lý thuyết về chiều văn hóa, còn được biết với tên các cặp giá trị văn hóa đối lập. Trong tác phẩm này, ông đã trình bày kết quả nghiên cứu các giá trị văn hóa của nhiều dân tộc trong một công ty đa quốc gia với chi nhánh trên 50 nước, phân tích 116.000 phiếu điều tra. Các hệ thống giá trị này đã tác động đến cách thức tư duy, hành xử của con người, cách tổ chức, và ngay cả trong giao tiếp. Tác phẩm “*Culture’s Consequences*” đề cập đến năm cặp giá trị văn hóa đối lập là cá nhân – tập thể, bình đẳng – phân cấp (khoảng cách quyền lực), cứng nhắc – mềm mỏng, né tránh rủi ro – chấp nhận rủi ro, thiên hướng dài hạn – ngắn hạn (thời gian).

Mô hình về năm cặp giá trị đối lập của Hofstede được xem là khuôn khổ cho giao tiếp đa quốc gia. Thông qua mô hình này, Hofstede đã miêu tả và giải thích được sự tương đồng và khác biệt của các nền văn hóa khác nhau dựa trên các cặp đối lập trong mô hình của ông. Kết quả nghiên cứu của Hofstede có ý nghĩa thiết thực trong việc hướng các nền văn hóa lại gần nhau hơn.

2.2. Các cặp giá trị đối lập

Cá nhân – Tập thể: Trong năm cặp giá trị văn hóa đối lập nêu trên, Hofstede cho rằng cặp phạm trù cá nhân - tập thể là cốt lõi của các nền văn hóa vì nó có mặt trong nhiều lĩnh vực hoạt động của con người.

Tính cá nhân có thể được hiểu là xu hướng coi trọng cá nhân trong mối quan hệ với tập thể như tính tự chủ, tự do, và trách nhiệm cá nhân. Ngược lại, tính tập thể nhấn mạnh đến lợi ích tập thể, theo đó cá nhân phải chịu trách nhiệm chung, chăm lo cho cái chung của tập thể.

Một quốc gia có điểm cao về chủ nghĩa cá nhân có nghĩa là cá nhân và các quyền cá nhân được tôn trọng; mối liên hệ giữa các cá nhân thường lỏng lẻo: Mỗi cá nhân chỉ chăm lo cho cuộc sống của mình và của gia đình gần gũi nhất với mình; tùy vào sở thích của mình mà cá nhân có thể lựa chọn tham gia hoặc từ bỏ một cộng đồng nào đó. Cá nhân ý thức về cái “tôi”, ít phụ thuộc về mặt tình cảm với tổ chức hay các định chế; cá nhân thường nhấn mạnh đến sáng kiến, thành tựu của bản thân; thích sống hưởng thụ và chủ động hoạt động.

Đối với các quốc gia có điểm thấp về chủ nghĩa cá nhân thì từ khi sinh ra cá nhân đã buộc phải hòa nhập vào một cộng đồng rộng lớn hơn, thường là tập hợp của các gia đình. Cộng đồng này sẽ bảo vệ những cá nhân này trong những tình huống khó khăn, nhưng đôi lại họ phải trung thành với cộng đồng mà không được quyền thắc mắc. Trong cộng đồng như thế, thành viên của nó thường phải có trách nhiệm với cộng đồng, ví dụ như thể diện dòng họ, thể diện hàng xóm láng giềng, v.v...; cá nhân phải có ý thức về “chúng tôi, chúng ta”, phụ thuộc về mặt tình cảm với tổ chức hay các định chế; thường nhấn mạnh đến tính chất thành viên hay thuộc về một tổ chức nào đó; có quan niệm sống để tồn tại và thường hoạt động do hoàn cảnh bắt buộc.

Bình đẳng – Phân cấp (Khoảng cách quyền lực): Cặp giá trị đối lập này liên quan đến mức độ bình đẳng – bất bình đẳng giữa người với người trong một xã hội bất kỳ. Một quốc gia có điểm khoảng cách quyền lực lớn nghĩa là tính phân cấp cao sẽ chấp nhận và kéo dài sự bất bình đẳng giữa người và người, thể hiện ở chỗ nhân dân sẽ ngoan ngoãn phục tùng lãnh đạo, nhân viên làm theo lời quản lý, học sinh răm rắp nghe theo thầy cô, con cái không dám cãi bố mẹ, v.v... Cá nhân trong xã hội phân cấp thường rất coi trọng hình thức trong văn hóa ứng xử.

Ngược trở lại, một quốc gia đạt điểm thấp trong khoảng cách quyền lực, đồng nghĩa với tính bình đẳng cao sẽ không nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa người và người về vị trí xã hội, về quyền lực, hay về của cải. Bình đẳng được coi như một mục đích chung của cả xã hội và việc một cá nhân từ đáy thấp quyền lực leo lên đỉnh là chuyện bình thường. Một người dân có thể nói chuyện bình thường với tổng thống, nhân viên có thể thẳng thắn nói suy nghĩ của mình với sếp, con cái có thể tranh luận thoải mái và được nhìn nhận như người lớn có suy nghĩ độc lập trong mắt của cha mẹ. Cá nhân ở xã hội bình đẳng thường không chú trọng hình thức trong văn hóa ứng xử.

Cứng nhắc – Mềm mỏng: Cứng nhắc có thể hiểu là việc ưu tiên cho một tầng lớp nhất định, một giới tính nhất định hay theo suy nghĩ của một bộ phận nhất định làm ảnh hưởng đến cả các chế độ, cuộc sống cũng như suy nghĩ của những thành phần còn lại, phải chấp nhận theo một lối tư duy không công bằng, ưu tiên mang lợi ích cho một nhóm người, một giới tính hoặc một bộ phận nào đó trong xã hội. Những cá nhân từ nền văn hóa cứng nhắc thường thiên về bản ngã, đề cao vai trò của tiền, có quan niệm sống là để làm việc; thường có suy nghĩ rằng đàn ông nên mạnh mẽ, quan tâm đến sự nghiệp, còn phụ nữ nên mềm mại, chú trọng đến quan hệ; quan niệm “to” và “nhanh” là ưu điểm.

Mềm mỏng có thể hiểu là việc mang tính chất công bằng trong công việc, trong cuộc sống chia sẻ cho tất cả các bộ phận trong xã hội, các giới tính. Mọi tầng lớp không phân biệt chủng tộc, giới tính đều hưởng được lợi ích chung tương tự nhau. Những cá nhân từ nền văn hóa mềm mỏng thường thiên về quan hệ, đề cao chất lượng cuộc sống hơn tiền, có quan niệm làm việc là để sống; thường có suy nghĩ rằng đàn ông và phụ nữ cũng phải nên mềm mỏng, chú trọng đến quan hệ; cần phải khiêm tốn và đồng cảm với người yếu; quan niệm “nhỏ” và “chậm” là ưu điểm.

Né tránh rủi ro – Chấp nhận rủi ro (Khả năng chịu đựng): Cặp giá trị đối lập né tránh rủi ro – chấp nhận rủi ro còn có tên gọi khác là khả năng chịu đựng hay tránh/giảm tình trạng không chắc chắn. Theo Toomey (1999), giá trị này có thể được hiểu là mức độ các cá nhân cảm thấy sự đe dọa từ các tình huống không rõ ràng và mức độ họ tìm cách tránh né các tình huống này.

Những quốc gia có chỉ số khả năng chịu đựng thấp (chấp nhận rủi ro) thường có đặc điểm như cá nhân ít trung thành với chủ, thời gian làm việc với chủ ngắn; cá nhân thích làm việc ở các tổ chức nhỏ và ít tự làm việc theo ý của mình, sống hết mình với hiện tại, lạc quan và luôn hi vọng vào sự thành công; lãnh đạo cấp cao tham gia vào chiến lược; sẵn sàng chấp nhận điều mới lạ, đôi lúc có thể phá vỡ các quy tắc, luật lệ.

Ngược trở lại, các quốc gia có chỉ số khả năng chịu đựng cao (né tránh rủi ro) thường có đặc điểm như mức độ trung thành với chủ cao, thích làm việc ở các tổ chức lớn và thích tự làm việc theo mình, hay lo lắng về tương lai, hay lo âu và lo sợ thất bại; lãnh đạo cấp cao tham gia vào công việc điều hành; khó khăn trong việc chấp nhận cái mới, kiên định với các quy tắc và luật lệ đã đề ra.

Thiên hướng dài hạn – thiên hướng ngắn hạn: Cặp giá trị này mô tả cách nhìn của một xã hội là hướng tương lai, hay sống chỉ hướng vào quá khứ và hiện tại. Trong xã hội hướng tương lai người ta sẽ quý trọng sự kiên nhẫn, bền chí, thích tiết kiệm, sắp xếp các mối quan hệ theo thân phận hay đẳng cấp xã hội, có khái niệm về "xấu hổ". Nói cách khác, các cá nhân trong xã hội hướng tương lai luôn lo lắng tương lai của mình sẽ về đâu. Xã hội thiên hướng dài hạn cũng coi trọng "kết quả cuối cùng" hơn là "sự thật", họ thường lấy kết quả biện hộ cho phương tiện.

Ngược lại, xã hội hướng hiện tại và quá khứ thường thích hưởng thụ, trung diện cho bằng bạn bằng bè hơn là dành dụm. Người trong xã hội hướng hiện tại nhấn mạnh vào kết quả tức thời, thay vì trông đợi vào sự kiên nhẫn. Quan hệ xã hội mang tính xòe phẳng, ngang hàng, không phụ thuộc vào thân phận hay đẳng cấp. Họ coi trọng "sự thật" hơn là "kết quả cuối cùng", do đó thường làm điều mà họ cho là đúng tại thời điểm hiện tại, thay vì băn khoăn về kết quả trong tương lai.

3. Văn hoá Mỹ và văn hoá Việt Nam dựa trên các cặp giá trị đối lập

3.1. Vị trí văn hoá Mỹ theo các cặp giá trị văn hoá đối lập

Khi nhắc đến Mỹ quốc, người ta thường nghĩ ngay đến một quốc gia rộng lớn với nền kinh tế mạnh mẽ; đời sống xã hội phát triển vượt bậc; là một thiên đường để an cư lạc nghiệp. Thực tế cho thấy không phải trong mọi trường hợp Mỹ quốc là một thiên đường đáng sống. Nhiều người từ nhiều nền văn hóa khác nhau vỡ mộng khi đặt chân trên đất Mỹ vì khó có thể thích nghi với văn hóa Mỹ. Họ cảm thấy ngột ngạt, “sốc nặng” khi tiếp xúc với một nền văn hóa với nhiều tiêu chuẩn văn hóa hoàn toàn trái ngược với văn hóa ở đất nước họ. Có thể nói, nếu như rào cản về ngôn ngữ khó một thì rào cản về văn hóa khó đến mười khi đặt chân đến Mỹ.

Để thích nghi được với nền văn hóa Mỹ, cá nhân từ những nền văn hóa khác cần có một cái nhìn khách quan và ít hay nhiều hiểu được văn hóa Mỹ. Nhờ vào những nghiên cứu về văn hóa, giao tiếp, cũng như tâm lý, những trở ngại về văn hóa Mỹ dần dần được hạn chế khi con người ở các nền văn hóa khác cởi mở hơn, hiểu hơn về văn hóa Mỹ. Nghiên cứu về năm cặp giá trị văn hóa đối lập của Hofstede có ý nghĩa thiết thực trong việc làm rõ những nét đặc trưng của văn hóa Mỹ.

Hofstede trong nghiên cứu của mình đã định vị văn hóa Mỹ dựa trên năm cặp giá trị đối lập với số điểm như sau: Cặp Bình đẳng – Phân cấp (hay Khoảng cách quyền lực): 40; cặp Cá nhân – Tập thể: 91; cặp Cứng nhắc – Mềm dẻo: 62; cặp Chấp nhận rủi ro – Né tránh rủi ro: 46; cặp Thiên hướng dài hạn – Thiên hướng ngắn hạn (Thời gian): 26.

Với số điểm trung bình cho mỗi tiêu chí là 53, dựa theo nghiên cứu của Hofstede, có thể thấy đặc trưng nhất của văn hóa Mỹ thể hiện ở hai cặp có số điểm cao trên mức điểm trung bình là cặp Cá nhân – Tập thể (91 điểm) và cặp Cứng nhắc – Mềm dẻo (62).

Vị trí của văn hóa Mỹ xét theo năm cặp giá trị đối lập được Hofstede biểu diễn theo biểu đồ sau:

Hình 1: Vị trí văn hóa Mỹ xét theo năm cặp giá trị văn hóa đối lập của Hofstede

(Nguồn: <https://geert-hofstede.com/united-states.html>)

Dựa vào nghiên cứu của mình, Hofstede đã giải mã những biểu hiện chính của văn hóa Mỹ dựa trên năm cặp đối lập như sau¹:

Thứ nhất, với số điểm về khoảng cách quyền lực thấp (40), và điểm về chủ nghĩa cá nhân cao (91), văn hóa Mỹ thể hiện những đặc điểm như: Người Mỹ đặt tiền đề ở tính công bằng và sự tự do trong mọi khía cạnh của cuộc sống và ngay cả trong hệ thống chính quyền; trong các tổ chức, hệ thống phân cấp của người Mỹ hướng đến sự thuận tiện, thông thường nhà quản lý sẽ dựa vào tính chuyên môn hóa chuyên biệt của đội ngũ nhân viên; thông tin trong tổ chức được chia sẻ thường xuyên cho mọi cá nhân; sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa nhà quản lý và nhân viên không quá khắc khe, không câu nệ tính trang trọng, diễn ra trực tiếp, không dè dặt; mối quan hệ trong xã hội Mỹ khá lỏng lẻo, các cá nhân tự chăm sóc bản thân, không ỷ lại vào người khác cũng như không ỷ lại vào các thành viên khác trong gia đình; người Mỹ quen với việc kinh doanh hoặc tương

¹ Phần tiếng Anh gốc, xem thêm tại <https://geert-hofstede.com/united-states.html>

tác với những người mà họ không biết rõ nên học không ngần ngại tiếp cận các đối tác tiềm năng của họ để lấy hoặc tìm kiếm thông tin. Trong thế giới kinh doanh, nhân viên phải biết tự đề cao bản thân và thể hiện năng lực của mình để được thăng tiến, được xã hội cũng như cộng đồng thừa nhận.

Thứ hai, số điểm của cặp Cứng nhắc – Mềm dẻo của Mỹ khá cao: 62, trên mức trung bình 9 điểm. Kết hợp với số điểm rất cao của chủ nghĩa cá nhân, văn hóa Mỹ thể hiện những đặc điểm sau: Trong cuộc sống, học tập, cũng như công việc, người Mỹ đều hết sức nỗ lực, với phương châm “người chiến thắng có tất cả”, người Mỹ rất thích phô trương và thảo luận về những thành công, những thành tựu mà họ đạt được. Nhiều hệ thống đánh giá của Mỹ đều dựa vào thiết lập mục tiêu chính xác, qua đó nhân viên Mỹ có thể thể hiện tốt công việc của mình dựa trên sự hoàn tất các mục tiêu đề ra. Người Mỹ có khuynh hướng tin rằng con người luôn luôn có khả năng để làm việc trong một cách tốt hơn. Thông thường, người Mỹ "sống để làm việc" và luôn phấn đấu để được tăng lương, thăng chức dựa trên năng lực thực tế của mình. Khi được tăng lương, thăng chức người Mỹ thường hướng đến cuộc sống vật chất tốt hơn. Để trở thành “kẻ chiến thắng”, tất yếu phải có xung đột, cạnh tranh, điều này đã dần dần đến sự phân cực trong văn hóa Mỹ, dẫn đến những bất công ngày càng tăng, và chênh lệch giữa các tầng lớp xã hội, làm suy yếu dần tiền đề "tự do và công bằng cho tất cả" của Mỹ.

Thứ ba, số điểm của cặp Né tránh rủi ro – Chấp nhận rủi ro là 46, dưới mức trung bình là 53. Điều này theo Hofstede có nghĩa là người Mỹ có thể chấp nhận những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo và sẵn sàng để thử một cái gì đó mới và khác nhau ở một mức độ hợp lý; họ thường chấp nhận việc tự do ngôn luận và rất chịu khó lắng nghe những ý kiến cũng như quan điểm của người khác. So với những nền văn hóa khác, người Mỹ ít bộc lộ cảm xúc biểu cảm hơn.

Thứ tư, đối với cặp Thiên hướng dài hạn – Thiên hướng ngắn hạn (Thời gian), Mỹ đạt mức điểm khá khiêm tốn: 26 điểm, thấp hơn so với mức trung bình 27 điểm. Điểm số này cho thấy người Mỹ rất coi trọng sự thật, chân lý; họ luôn phân tích mọi việc “đúng” hay “sai”, “tốt” hay “xấu”. Trong kinh doanh, các doanh nghiệp Mỹ thường đánh giá hiệu suất trên cơ sở ngắn hạn thông qua hàng loạt những báo cáo lợi nhuận và thua lỗ tiến hành hàng quý. Điều này đã thúc đẩy các cá nhân trong doanh nghiệp phấn đấu thực hiện hoàn tất công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Như vậy, thông qua nghiên cứu của Hofstede về Mỹ dựa trên năm cặp giá trị đối lập, những đặc điểm chung nhất của văn hóa Mỹ đã được làm rõ. Để hiểu hơn vai trò và ý nghĩa của các cặp giá trị đối lập cũng như những giá trị cốt lõi trong văn hóa Mỹ, việc nghiên cứu các khía cạnh đặc trưng của văn hóa Mỹ là cần thiết.

3.2. So sánh văn hóa Việt Nam và Mỹ dựa trên năm cặp giá trị văn hóa đối lập

Mỗi nền văn hóa có những nét đặc trưng riêng. Khách quan mà nói thì không có nền văn hóa nào tốt hơn nền văn hóa nào. Quan trọng là chúng ta phải cư xử như thế nào, thích nghi như thế nào khi tiếp xúc với một nền văn hóa mới. Để không phải bỡ ngỡ, sốc khi gặp phải nền văn hóa xa lạ, việc nghiên cứu, nắm vững những đặc điểm cơ bản của nền văn hóa mà chúng ta sẽ tiếp xúc là điều cần thiết.

Thông qua nghiên cứu về các cặp giá trị văn hóa đối lập, Hofstede đã có công trong việc phát họa nên những giá trị cơ bản của các nền văn hóa khác nhau. Theo Hofstede, văn hóa Mỹ và văn hóa Việt Nam phân tích theo năm cặp giá trị văn hóa đối lập như biểu đồ sau:

Hình 2: Văn hóa Việt Nam và Mỹ xét theo năm cặp giá trị đối lập của Hofstede

(Nguồn: <https://geert-hofstede.com/vietnam.html>)

Dựa vào biểu đồ của Hofstede, có thể tóm tắt sự khác biệt cơ bản giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Mỹ như bảng sau:

	Văn hóa Việt Nam	Văn hóa Mỹ
Cá nhân – Tập thể	<i>Tập thể (20)</i>	<i>Cá nhân (91)</i>
Bình đẳng – Phân cấp	<i>Phân cấp (70)</i>	<i>Bình đẳng (40)</i>
Cứng nhắc – Mềm mỏng	<i>Mềm mỏng (40)</i>	<i>Cứng nhắc (62)</i>

Né tránh rủi ro – Chấp nhận rủi ro	<i>Chấp nhận rủi ro (30)</i>	<i>Chấp nhận rủi ro (46)</i>
Thiên hướng dài hạn – Thiên hướng ngắn hạn	<i>Thiên hướng dài hạn (26)</i>	<i>Thiên hướng ngắn hạn (57)</i>

Hình 3: Bảng so sánh Văn hóa Việt Nam và Mỹ xét theo năm cặp giá trị đối lập của Hofstede

Dựa vào bảng so sánh trên, chúng ta có thể rút ra một số điểm khác biệt giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Mỹ.

Thứ nhất, điểm số cho cặp Cá nhân – Tập thể đối với Việt Nam và Mỹ lần lượt là 20 và 91, mức trung bình theo Hofstede là 53. Điểm số đó cho thấy, văn hóa Việt Nam thiên về tính tập thể nhiều hơn trong khi đó văn hóa Mỹ lại rất đề cao tính cá nhân. Theo Hofstede, điều này có nghĩa trong văn hóa Việt Nam, cá nhân gắn kết chặt chẽ với tập thể, với gia đình, với tổ chức mà họ là thành viên. Sự gắn kết này đóng vai trò quan trọng hơn các quy tắc, quy định khác. Ở xã hội Việt Nam, cá nhân phải có trách nhiệm với tập thể. Sự e dè, xấu hổ, sợ mất mặt là đặc điểm của cá nhân sống trong xã hội đề cao tính tập thể. mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên được xem như một liên kết gia đình. Quản lý có nghĩa là quản lý nhóm. Khác với văn hóa Việt Nam, văn hóa Mỹ nhấn mạnh sâu sắc đến chủ nghĩa cá nhân. Điều đó dẫn đến mối quan hệ trong xã hội Mỹ khá lỏng lẻo, các cá nhân tự chăm sóc bản thân, không ỷ lại vào người khác cũng như các thành viên khác trong gia đình; nhân viên phải biết tự đề cao bản thân và thể hiện năng lực của mình để được thăng tiến, được xã hội cũng như cộng đồng thừa nhận.

Thứ hai, điểm số cho cặp Bình đẳng – Phân cấp đối với Việt Nam và Mỹ lần lượt là 70 và 40, mức trung bình theo Hofstede là 53. Điểm số đó cho thấy, văn hóa Việt Nam thiên về tính phân cấp nhiều hơn trong khi đó văn hóa Mỹ lại rất đề cao sự bình đẳng. Điều này có nghĩa, trong văn hóa Việt Nam, con người chấp nhận một trật tự thứ bậc chặt chẽ, và hoạt động theo những quy định dành cho từng cấp bậc, vị trí đó mà không một phản kháng, hay biện minh thêm. Hệ thống cấp bậc trong một tổ chức được xem là phản ánh sự bất bình đẳng vốn có, tập trung phổ biến, cấp dưới luôn thực hiện những yêu cầu từ cấp trên; ông chủ lý tưởng thường được ví như là nhà độc tài nhân từ. Thách thức đối với sự lãnh đạo không được đón nhận nồng nhiệt trong nền văn hóa này. Ngược trở lại, văn hóa Mỹ lại đặt tiền đề ở tính công bằng và sự tự do trong mọi khía cạnh của cuộc sống và ngay cả trong hệ thống chính quyền; sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa nhà quản lý và nhân viên không quá khắc khe, không câu nệ tính trang trọng, diễn ra trực tiếp, không dè dặt; nhân viên được phép thẳng thắn đưa ra ý tưởng riêng và ý kiến phê bình của mình đối với nhà quản lý.

Thứ ba, điểm số cho Cặp cứng nhắc – Mềm mỏng đối với Việt Nam và Mỹ lần lượt là 40 và 62, mức trung bình theo Hofstede là 53. Điểm số đó cho thấy, văn hóa Việt Nam thiên về tính

mềm mỏng trong khi đó văn hóa Mỹ lại thiên về tính cứng nhắc. Điều này có nghĩa, quan niệm về công việc trong văn hóa Việt Nam là “làm việc để sống”, vai trò của nhà quản lý là thúc đẩy sự thống nhất, đoàn kết, và hiệu quả công việc chung; mâu thuẫn được giải quyết bằng sự thỏa hiệp và thương lượng. Một người quản lý có hiệu quả là người được nhiều người khác ủng hộ chứ không căn cứ trên năng lực. Trong khi đó, trong văn hóa Mỹ, người ta “sống để làm việc” và luôn phấn đấu để được tăng lương, thăng chức dựa trên năng lực thực tế của mình. Phương châm sống của người Mỹ là “người chiến thắng có tất cả”, vì vậy người Mỹ rất thích phô trương và thảo luận về những thành công, những thành tựu mà họ đạt được. Người Mỹ có khuynh hướng tin rằng con người luôn luôn có khả năng để làm việc trong một cách tốt hơn.

Thứ tư, điểm số cho cặp Né tránh rủi ro – Chấp nhận rủi ro với Việt Nam và Mỹ lần lượt là 30 và 46, mức trung bình theo Hofstede là 53. Điểm số đó cho thấy, cả văn hóa Việt Nam và văn hóa Mỹ đều thiên về hướng chấp nhận rủi ro, nhưng trong văn hóa Mỹ, mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn. Văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa Mỹ rất dễ dàng trong việc tiếp nhận cái mới; mọi người có khuynh hướng cho rằng không cần thiết phải có nhiều quy tắc; làm việc chăm chỉ, biết lắng nghe ý kiến cũng như quan điểm của người khác.

Thứ năm, điểm số cho cặp Thiên hướng dài hạn – Thiên hướng ngắn hạn với Việt Nam và Mỹ lần lượt là 26 và 57, mức trung bình theo Hofstede là 53. Điểm số đó cho thấy, văn hóa Việt Nam nhấn mạnh thiên hướng dài hạn còn văn hóa Mỹ lại đặt trọng tâm ở thiên hướng ngắn hạn. Cụ thể, trong văn hóa Việt Nam, chân lý phụ thuộc vào nhiều biến số như tình hình, bối cảnh và thời gian. Người Việt Nam thể hiện một khả năng thích ứng truyền thống một cách dễ dàng với các điều kiện thay đổi; họ rất kiên nhẫn chờ đợi thành quả đạt được; coi trọng quá khứ. Ngược trở lại, trong văn hóa Mỹ, chân lý chỉ có thể là “đúng” hay “sai”, phán đoán sự việc chỉ có thể là “tốt” hay “xấu”. Người Mỹ thường ít có tính kiên nhẫn, chờ đợi; không coi trọng quá khứ. Người Mỹ thường có câu “Hãy để quá khứ ngủ yên.”² Cái gì đã qua thì không phải nhắc đến nữa.

Như vậy, có thể thấy, văn hóa Mỹ và văn hóa Việt Nam dựa trên năm cặp giá trị văn hóa đối lập chỉ giao thoa tại cặp giá trị Né tránh rủi ro – Chấp nhận rủi ro; đối với bốn cặp giá trị còn lại, văn hóa Mỹ và văn hóa Việt Nam ngược nhau. Tùy vào từng cặp đối lập khác nhau mà mức độ chênh lệch có thể nông hay sâu. Điều này cho thấy, nếu không có một hiểu biết thấu đáo về nền văn hóa của nhau thì một người Việt Nam sẽ cảm thấy choáng váng, sốc nặng khi phải tiếp xúc với văn hóa Mỹ, và ngược trở lại một người Mỹ cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt, khó hiểu khi phải tiếp xúc với văn hóa Việt Nam.

² Nguyên văn: “Let bygones be bygones”

4. Gợi ý cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh về văn hoá Mỹ

Để thành công khi tiếp xúc với người đến từ nền văn hóa Mỹ, sinh viên Việt Nam cần chú ý những điểm sau đây:

Thứ nhất, chủ nghĩa cá nhân đóng vai trò tối quan trọng trong văn hóa Mỹ. Chính vì vậy, không xâm phạm việc cá nhân là một trong những thành công khi tiếp xúc với người Mỹ. Nếu như trong văn hóa Việt Nam, những chủ đề xã giao trong giao tiếp thường hỏi về công việc, lương bổng, tình trạng hôn nhân, chính trị, thì khi giao tiếp với người Mỹ, những chủ đề trên cần phải tránh. Người Mỹ không thích trả lời những câu hỏi riêng tư. Ngược trở lại, thông thường trước khi tạm biệt nhau, vì phép lịch sự người Việt thường mời người nói chuyện ghé nhà chơi khi có thời gian rảnh. Nếu như người Việt rất hân hoan chào đón khi bạn đến thăm nhà thì người Mỹ ngược lại. Người Mỹ cũng lịch sự mời bạn về nhà chơi nếu có thời gian rảnh, nhưng thông thường đó chỉ là lời mời xã giao chứ không phải lời mời thật. Một lời mời thật sự luôn đi kèm với thời gian và địa điểm cụ thể. Để chắc chắn, việc gọi điện thoại xác nhận lời mời trước khi đến là cần thiết; và cũng đừng quên mang theo một món quà nhỏ như rượu, trái cây, ... khi bạn đến thăm nhà một người Mỹ. Một điều quan trọng khác cần phải lưu ý là việc giúp đỡ người lớn tuổi. Nếu như ở Việt Nam, khi bạn thấy một người lớn tuổi lên cầu thang, hành động tự nguyện giúp người lớn tuổi được nhiệt liệt hoan nghênh, thì ở văn hóa Mỹ nó không được chấp nhận. Nếu không được yêu cầu giúp đỡ mà bạn giúp có nghĩa là bạn đang xen vào việc cá nhân của họ, bạn sẽ “mất điểm” trong mắt người Mỹ.

Thứ hai, người Mỹ rất coi trọng thời gian. Họ quan niệm rằng thời gian là tiền bạc, và thời gian không chờ đợi một ai, nên không được lãng phí thời gian. Liên quan đến thời gian bạn phải luôn đúng giờ, không đến sớm cũng không đến trễ, đúng giờ là tốt nhất. Trong trường hợp bạn không thể đến, bạn phải có nghĩa vụ báo trước; nếu vì lý do khách quan khiến bạn đến trễ, bạn phải gọi điện thoại thông báo và nêu rõ lý do. Nếu như “giờ cao su” là một thuật ngữ quen thuộc trong văn hóa Việt, thì khái niệm “giờ cao su” không tồn tại trong văn hóa Mỹ. Bạn sẽ dễ dàng đánh mất lòng tin với người Mỹ nếu bạn là người quen với “giờ cao su.”

Thứ ba, sự tử tế, sự quyết đoán và sự thẳng thắn là những đặc tính của người Mỹ. Chính vì vậy, chỉ cần bạn thành thật và tử tế, lỗi lầm của bạn sẽ được thứ tha. Người Mỹ không chấp nhận sự gian dối. Nếu đó là lỗi của bạn, bạn hãy xin lỗi, và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Nếu bạn khẳng khăng không thừa nhận lỗi của mình, có thể bạn phải gánh chịu những hậu quả không mong muốn. Người Mỹ tôn trọng ý kiến cá nhân, vì thế đừng ngại trình bày ý kiến cá nhân của mình trước tập thể; ý kiến của bạn có thể hay hay dở, điều đó không quan trọng, miễn là bạn có chính kiến và biết thẳng thắn trình bày ý kiến của mình. Khác với văn hóa Việt Nam thích “vòng vo tam quốc” trước khi vào vấn đề chính, đối với văn hóa Mỹ, bạn không cần phải làm vậy, cứ thẳng thắn trình bày súc tích, ngắn gọn, trực tiếp những gì bạn muốn truyền đạt đến họ. Người Mỹ thường không kiên nhẫn và cũng không chấp nhận sự dài dòng, lê thê. Đối với họ, dài dòng là lãng phí thời gian, mà thời gian chính là tiền bạc, là vật chất, một trong những đặc tính cố hữu của người Mỹ.

Thứ tư, tính cạnh tranh là một đặc tính khác của người Mỹ. Không phải người Mỹ thích khoe khoang, mà là họ thích thể hiện mình, rất thích nói về những thành tích mà mình đạt được. Họ có suy nghĩ nếu bạn không nói thì ai biết đến công hiến của bạn; nếu không biết đến công hiến của bạn thì người ta sẽ không công nhận bạn. Chính vì thế, người Mỹ thường được xem là thiếu “khiêm tốn”. Người Mỹ sẵn sàng cạnh tranh với người khác một cách trực tiếp để đạt được thành tựu mà họ mong muốn. Chính vì vậy, khi bạn là người Việt Nam tiếp xúc với văn hóa Mỹ, bạn đừng quá khiêm tốn, hãy đón nhận lời khen ngợi từ họ một cách vui vẻ, và thể hiện mình nhiều hơn khi có thể. Đó là điều tốt giúp bạn có được cảm tình nhiều hơn đối với người Mỹ.

Thứ năm, người Mỹ không quá trang trọng trong cách ăn mặc trong cuộc sống đời thường. Họ thích cảm giác thoải mái trong cuộc sống. Vì vậy, bạn đừng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy họ xuề xòa khi đến tham dự tiệc thân mật ở nhà mình. Cũng như vậy, để hòa đồng với người Mỹ, bạn không cần phải ăn mặc quá trang trọng nếu đó không phải là môi trường cần sự trang trọng; hãy ăn mặc và tận hưởng sự thoải mái của bộ trang phục mang lại cho bạn khi tham dự những bữa tiệc thân mật hay những cuộc đi chơi với người Mỹ.

Cuối cùng, để thành công trong việc giao tiếp với người Mỹ, việc tìm hiểu ngôn ngữ phi lời trong văn hóa Mỹ là điều cần thiết. Có thể nói ngôn ngữ phi lời là một trong những rào cản hạn chế sự hiệu quả trong giao tiếp giữa người Việt và người Mỹ. Một số gợi ý sau đây có thể giúp bạn hạn chế những trở ngại không đáng có:

Về dáng điệu, người Mỹ coi cúi đầu là hành động khúm núm. Khi muốn khẳng định mình với người đối diện, họ có xu hướng ngẩng đầu và ngả người về phía sau.³ Người Mỹ có thể gác chân nọ lên chân kia và ngả người về phía sau khi ngồi nói chuyện với khách.

Về cử chỉ của tay, cử chỉ đưa bàn tay lên với ngón trỏ duỗi ra ngang đầu hay cao hơn ở Mỹ khi gọi người phục vụ. Tuy nhiên, nếu vẫy hoặc chỉ thẳng ngón tay trỏ vào người khác lại có nghĩa là buộc tội hoặc thách thức người đó. Giơ tay ra với lòng bàn tay hướng về phía trước có nghĩa là dừng lại. Đối với người Mỹ giơ ngón tay giữa lên bị coi là tục tĩu và thách đố.

Về việc bắt tay, người Mỹ có thói quen bắt tay chặt dùng cả bàn tay chứ không phải chỉ ngón tay để thể hiện sự thân thiện và nhiệt tình. Bắt tay lỏng lẻo⁴ có thể bị coi là không chắc chắn, thiếu tự tin, và thậm chí là hờ hững trong quan hệ. Khác với Mỹ, trong văn hóa Việt Nam, bắt tay lỏng lẻo lại là bày tỏ sự tôn trọng với người được bắt tay.

Về biểu hiện trên gương mặt, đối với người Mỹ, lắc đầu từ bên nọ sang bên kia có nghĩa là không đồng ý. Gật đầu có nghĩa là đồng ý. Rướn lông mày thể hiện sự ngạc nhiên. Cử chỉ nhún vai thể hiện sự hoài nghi hoặc không chắc chắn.

Về ánh mắt, khi nói chuyện, người Mỹ thường nhìn thẳng vào người đối diện và đứng không quá gần. Không nhìn thẳng vào người mình đang nói chuyện, nói năng nhỏ nhẹ, thái độ bẽn

³ Roger, E. (2003). *Cử chỉ - những điều nên làm và nên tránh trong ngôn ngữ cử chỉ khắp thế giới*. NXB Trẻ, tr. 37

⁴ Người Mỹ gọi là “dead fish handshake” (bắt tay như cá sắp chết)

lên có thể bị coi là người không có quyền hành hoặc yếu đuối. Điều này có thể ngược lại với văn hóa Việt Nam; nhìn chằm chằm khi nói chuyện với người khác có thể được xem là bất lịch sự trong văn hóa Việt.

5. Kết luận

Ngày nay, trong xu hướng toàn cầu hóa, việc giao lưu quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới trở nên ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc giao lưu giữa các cá nhân đến từ những nền văn hóa khác nhau là một thử thách lớn. Nếu như trước đây người ta cho rằng rào cản ngôn ngữ là rào cản lớn nhất, thì ngày nay các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng sự khác biệt về văn hóa là thử thách lớn hơn so với ngôn ngữ. Một cá nhân có thể thuần thục ngôn ngữ của một quốc gia nhưng nếu không hiểu được văn hóa của quốc gia đó thì giao tiếp giữa cá nhân với người đến từ quốc gia đó cũng có khả năng là một thất bại.

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc tìm hiểu và so sánh sự tương đồng và khác biệt của các nền văn hóa khác nhau, nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã ra đời, trong đó công trình nghiên cứu của Hofstede người Hà Lan được xem là một trong những công trình có ý nghĩa nhất đối với lĩnh vực giao tiếp liên văn hóa. Thông qua mô hình năm cặp giá trị văn hóa đối lập, Hofstede đã có thể mô tả khái quát đặc tính cũng như những tương đồng và khác biệt của đa số các nền văn hóa trên thế giới. Thành quả của ông đã giúp cho việc nghiên cứu văn hóa các nước trở nên ít phức tạp hơn, đồng thời có ý nghĩa trong việc rút ngắn khoảng cách khác biệt giữa các nền văn hóa.

Dựa trên mô hình năm cặp giá trị văn hóa đối lập của Hofstede, bài viết đã khái quát được những đặc điểm chung của văn hóa Mỹ, một cường quốc rộng lớn với một nền văn hóa phức tạp. Bài viết cũng đã phân tích những đặc tính của văn hóa Mỹ chi tiết hơn dựa trên bảy khía cạnh của đời sống văn hóa Mỹ gồm: hôn nhân, gia đình, giáo dục, kinh tế, chính trị, tôn giáo, và phép xã giao. Bài viết cũng đã so sánh văn hóa Việt và văn hóa Mỹ dựa trên việc phân tích mô hình so sánh năm cặp giá trị văn hóa đối lập của Hofstede. Từ việc so sánh, có thể thấy, văn hóa Mỹ và văn hóa Việt chỉ giao thoa nhau ở tính chấp nhận rủi ro; còn bốn cặp giá trị đối lập khác, văn hóa Mỹ và văn hóa Việt có nhiều khác biệt. Chính vì thế, nếu không có một cái nhìn thấu đáo, một sự am hiểu tường tận về văn hóa của nước bạn thì một người Việt Nam khó có thể hòa nhập được vào văn hóa Mỹ, và ngược trở lại.

Sau khi phân tích những khác biệt giữa hai nền văn hóa, bài viết cũng đã đưa ra một số gợi ý giúp cho người Việt Nam có thể tự tin hơn khi tiếp xúc với nền văn hóa Mỹ. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, trong đôi ba dòng, thật khó có thể miêu tả đầy đủ tất cả những gì mà một người Việt Nam cần làm khi tiếp xúc với nền văn hóa Mỹ. Tác giả bài viết chỉ hi vọng bài viết có ý nghĩa cho những ai yêu thích văn hóa Mỹ, cũng như ít nhiều hữu ích cho người Việt Nam khi tiếp xúc với nền văn hóa Mỹ.

Tài liệu tham khảo

- Ellis, C. (1995). *Culture Shock: Vietnam*. Kuperard.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences*. 2nd edition. New York: Sage.
- Nguyễn Vũ Hào (2009). *Giao tiếp liên văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: Một số vấn đề triết học*, <http://www.vanhoahoc.vn/nguyen-cuu/van-hoa-hoc-ung-dung/van-hoa-giao-tiep/1207-nguyen-vu-hao-giao-tiep-lien-van-hoa-trong-boi-can-h-toan-cau-hoa-mot-so-van-de-triet-hoc.html>, ngày truy cập: 10/01/2017.
- Nguyễn Hòa (2011). *Phân tích giao tiếp liên văn hóa*. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 27 (2011) 77-87.
- Quỳnh Trang (2015). *Cách dạy và học ấn tượng của người Mỹ*, <http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/cach-day-va-hoc-an-tuong-cua-nguoi-my-3208953.html> , ngày truy cập: 11/01/2017.
- Randee, F. (1993). *Spotlight on the USA*. Oxford: Oxford University Press.
- Roger, E. (2003). *Cử chỉ - những điều nên làm và nên tránh trong ngôn ngữ cử chỉ khắp thế giới*. Tp. HCM: NXB Trẻ
- Trần Ngọc Thêm (1999). *Cơ sở văn hóa Việt Nam*. Hà Nội: NXB Giáo Dục.
- Tiersky, E. & Tiersky, M. (2001). *The USA Customs and Institutions*. 4th edition. Prentice Hall Regents.
- Toomey, S. (1999). *Communicating across cultures*. New York: The Guideford Press.